
**IJODKOR – ILHOM VA MANFAAT CHORRAXASIDA
ХУДОЖНИК – НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ВДОХНОВЕНИЯ И ВЫГОДЫ
ARTIST – AT THE CROSSROADS OF INSPIRATION AND BEHOOF**

**Urinbayev Isroiljon Kadirjonovich
Andijon davlat universiteti
“Tasviriy va amaliy san’at”
kafedrasi katta o‘qituvchisi**

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada san’atning zamonaviy jamiyatda egallagan o‘rni, uning tijoratlashuvi haqida so‘z yuritiladi. Ijodkorlarning ijodiy erkinligi va bozor talablari o‘rtasidagi muvozanat haqida so‘z yuritilib, san’at va tijorat haqidagi tanqidiy nazariyalari, ijodiy mustaqillik hamda moliyaviy barqarorlik masalalari chuqur tahlil qilinadi. Shuningdek, san’atning istiqboli va uning jamiyat talablariga uyg‘unlashtirish zarurati asoslanadi.*

***Аннотация:** В данной статье обсуждается роль искусства в современном обществе и его коммерциализация. Рассматривается баланс между творческой свободой художников и рыночными требованиями, а также критические теории, касающиеся взаимоотношений искусства и коммерции. Подробно исследуются вопросы творческой независимости и финансовой стабильности. Кроме того, обосновывается необходимость согласования перспектив развития искусства с общественными запросами.*

***Annotation:** This article discusses the role of art in modern society and its commercialization. It examines the balance between artists' creative freedom and market demands, as well as critical theories regarding the relationship between art and commerce. The article explores the issues of artistic independence and financial stability in detail. Additionally, it substantiates the necessity of aligning the future development of art with societal expectations.*

***Kalit so‘zlar:** San’at, ommaviy madaniyat, tijorat, ijodiy erkinlik, individuallik, madaniyat industriyasi, Theodor Adorno, eksperimental san’at, moliyaviy barqarorlik.*

***Ключевые слова:** Искусство, массовая культура, коммерция, творческая свобода, индивидуальность, культурная индустрия, Теодор Адорно, экспериментальное искусство, финансовая стабильность.*

***Key words:** Art, mass culture, commerce, creative freedom, individuality, culture industry, Theodor Adorno, experimental art, financial stability.*

San’at insoniyat tafakkuri, hissiyoti va ma’naviyatining yuksak ifodasidir. U qadimdan jamiyat hayotida estetik tarbiya, ijtimoiy ongni shakllantirish va ruhiy yuksalishni ta’minlashda muhim rol

o‘ynab kelgan. Biroq bugungi globallashuv, raqamli texnologiyalar rivoji, bozor munosabatlarning kuchayishi san’atga ham o‘z ta’sirini o‘tkazmoqda. Ayniqsa, san’atning

tijoratlashuvi, ya'ni san'at mahsulot sifatida iste'mol bozoriga kirib kelishi, bu sohaga nisbatan yangicha yondashuvlarni talab qilmoqda.

Bugungi kunda jahon san'ati faqat madaniyat uchun emas, balki bozor, auditoriya, homiylar va marketing strategiyalariga mos ravishda shakllanmoqda. Bu esa ijodkorni tanlov qarshisida qoldiradi: u san'atda erkin ifoda va estetik tamoyillarga sodiq qolishi kerakmi, yoki iqtisodiy barqarorlik, auditoriyaga yoqish va tijorat muvaffaqiyatini ko'zlab ishlashimi? Shu o'rinda, nemis faylasufi Theodor Adorning madaniyat industriyasi konsepsiyasi kabi nazariyasida madaniy mahsulotlarning standartlashuvi va iste'molga moslashtirilishini to'g'risidagi tanqidiy fikrlari ko'rib chiqiladi. Bu tanqidlar bugungi real holatni chuqur tushunish uchun muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

San'atning tijoratga yaqinlashuvi, bir tomondan, ijodkorlar uchun moliyaviy imkoniyatlar ochsa-da, ikkinchi tomondan, ijodiy erkinlik, san'atning tanqidiy va falsafiy vazifasi, shuningdek, o'ziga xoslik kabi qadriyatlarni xavf ostiga qo'yadi. Shu sababli, zamonaviy san'at olamida erkinlik va iqtisodiy ehtiyojlar o'rtasida muvozanatni topish dolzarb muammoga aylangan.

Ushbu maqola ana shu masalaga e'tibor qaratib, san'atning tijoratlashuv jarayoni qanday kechmoqda, ijodkorlar qanday tanlov oldida turibdi, tijorat bosimi ostida ijodiy mustaqillikni saqlab qolish mumkinmi, degan savollarga nazariy va tahliliy yondashuv asosida javob izlanadi. Maqola davomida san'atning tarixiy va zamonaviy funksiyalari, iqtisodiy omillar, raqamli texnologiyalar va madaniyat industriyasi ta'siri kabi masalalar atroflicha yoritiladi. Shuningdek, san'at va tijorat o'rtasidagi

nozik muvozanat, zamonaviy ijodkorning pozitsiyasi va san'atning istiqboldagi yo'nalishlariga oid fikrlar ham ilgari suriladi.

Bilamizki, san'at insoniyat tarixida nafaqat estetik zavq manbai, balki jamiyat tafakkuri, ma'naviy holati va tarixiy o'zgarishlarining aks-sadosi sifatida muhim rol o'ynab kelgan. San'atning vazifasi doimo bir necha darajada namoyon bo'lgan: u orqali inson o'z ichki kechinmalarini ifoda etgan, hayotga bo'lgan falsafiy munosabatini shakllantirgan va go'zallikni estetik shaklda gavdalan-tirishga harakat qilgan.

Ibodatxonalar devorlaridagi naqshlar, qadimiy afsonalarni ifodalovchi haykallar yoki adabiy asarlar orqali inson o'z zamonasi, qadriyatlari va ideallarini mujassamlashtirgan. Shu tariqa, san'at — bu nafaqat ko'rish va eshitish uchun mo'ljallangan shakl, balki ma'naviy va tafakkuriy mazmunni yetkazuvchi vosita sifatida xizmat qilgan. Falsafa bilan uzviy bog'langan holda, san'at ko'plab asrlarda insoniy mavjudlik, borliq, axloq, go'zallik va haqiqat haqidagi savollarga javob izlash vositasiga aylangan. Yunon estetikasi, uyg'onish davri rassomchiligi yoki zamonaviy konseptual san'at — bularning barchasi inson tafakkurining tarixiy bosqichlarini ifodalovchi estetik ekspressiyadir.

Shuningdek, san'at — bu hissiyotlar va g'oyalar orqali ijtimoiy ongga ta'sir o'tkazuvchi kuchdir. U kishilarni fikrlashga, voqelikka boshqacha nigoh bilan qarashga undaydi. Estetik ekspressiya vositasida san'atkor o'z "Men"ini jamiyat bilan bo'lishadi, bu esa uni shunchaki iste'mol mahsulidan farqli ravishda ijtimoiy va madaniy ahamiyatga ega hodisaga aylantiradi.

Demak, san'atning tarixiy vazifasi faqatgina go'zallik yaratish bilan cheklanmaydi. U inson tafakkurining,

jamiyat taraqqiyotining va ma'naviy o'sishining ajralmas tarkibiy qismidir. Shu sababli, san'atning tijoratlashtirilishi jarayonida uning tarixiy, falsafiy va estetik vazifalarini unutmaslik nihoyatda muhimdir.

San'at va tijorat ilk qarashda qarama-qarshi ikki soha sifatida ko'rinadi: san'at — estetik, ma'naviy va erkin ijod mahsuli bo'lsa, tijorat — iqtisodiy manfaatlar, bozor talablari va rentabellik bilan bog'liqdir. Ammo zamonaviy dunyoda bu ikki sohaning chegaralari tobora noaniq bo'lib bormoqda. San'at asarlari ham endi mahsulot sifatida baholanadi, ularning bozordagi narxi, auditoriyaga ta'siri va daromad keltirish qobiliyati muhim mezonlarga aylangan.

Tijorat san'atni ommalashtirish, ko'proq kishilarga yetkazish va texnologik imkoniyatlar orqali keng auditoriyaga taqdim etishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, tijoratning haddan tashqari ta'siri san'atning mohiyatini o'zgartirishi, ijodkorlik erkinligini cheklashi xavfi ham mavjud. Bu munosabatni chuqur tahlil qilish san'atning bugungi kunning ijtimoiy-iqtisodiy muhitidagi rolini anglash uchun muhimdir.

Zamonaviy san'at maydonida ijodkorlar tobora murakkabroq tanlov qarshisida qolmoqdalar: ular o'zining ichki ilhomi, estetik qarashlari va ijtimoiy pozitsiyasiga asoslangan erkin ijodni davom ettirishni istaydilar, biroq shu bilan birga iqtisodiy barqarorlik, ommaviylik va moliyaviy muvaffaqiyat istagi ham ularni bozor talablariga moslashishga majbur qiladi.

San'atning tijoratga moslashuvi ijobiy va salbiy oqibatlarni o'z ichiga oladi. Muhimi, bu jarayon biryoqlama baholanishi emas, balki ijodiy erkinlik, iqtisodiy ehtiyoj va madaniy mas'uliyat

o'rtasidagi muvozanat nuqtai nazaridan tahlil qilinishi lozim.

Bugungi kunda, dunyoda san'at va iqtisodiyot o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tobora murakkablashib, raqamli texnologiyalar, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi san'atning taqdim etilishi, iste'mol qilinishi va baholanishi usullarini tubdan o'zgartirdi. Asarlar faqat estetik yoki g'oyaviy qadriyatlariga ko'ra emas, balki ularning bozorga chiqish salohiyati, auditoriya jalb qilish qobiliyati va daromad keltirish imkoniyatlariga qarab baholanmoqda. Reklama, brending, kontent marketing kabi biznes strategiyalari san'at maydoniga faol kirib kelmoqda. Bu esa san'atni iste'molchilik madaniyati vositasiga aylantirish xavfini tug'diradi. Ko'plab ijodkorlar auditoriyaning e'tiborini jalb qilish, reklama maydonlarida ko'rinish berish yoki raqamli platformalarda muvaffaqiyat qozonish uchun o'zlarining ijodiy prinsiplaridan chekinishga majbur bo'lmoqdalar. Bunday jarayonda ijodkorning erkinligi cheklanib, san'at asarlari ko'pincha "sotilishi mumkin bo'lgan mahsulot" darajasigacha qisqaradi. Bu sharoitda ijodkorlar o'z asarlarini ommaviy iste'molga moslashtirishga intilishadi: mavzular soddalashtiriladi, vizual yechimlar trendga aylantiriladi, hissiy ta'sir kuchaytiriladi. Natijada, ba'zi hollarda san'atning g'oyaviy mazmuni yo'qoladi, estetik izlanishlar o'rnini auditoriyaga yoqadigan effektlar egallaydi. Natijada, san'atning ijtimoiy tanqidiy vazifasi, ma'naviy chuqurligi va estetik izlanishlari so'nishi mumkin.

Biroq barcha holatlarda ham bu ziddiyat keskin emas. Ayni paytda, ba'zi ijodkorlar o'z erkinligini saqlagan holda bozor mexanizmlaridan foyda olish yo'llarini topmoqdalar. Ular yangi

texnologiyalar, crowdfunding, ijtimoiy platformalar yoki alternativ moliyaviy strategiyalar orqali ham o'z asarlarini auditoriyaga yetkazish, va shu bilan birga iqtisodiy mustaqillikni saqlash imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Shu bilan birga, tijoratga moslashuv ijodkorlar uchun yangi imkoniyatlar ham yaratmoqda. Mustaqil san'at platformalari, NFT san'ati, brendlar bilan hamkorlik kabi mexanizmlar ijodkorning moliyaviy barqarorligini ta'minlab, san'at faoliyatini keng auditoriyaga yetkazish vositasiga aylanmoqda. Shu bois, san'at va tijorat o'rtasidagi ziddiyatli munosabatlarni tahlil qilish nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham egadir.

Hozirda zamonaviy ijodkor oldida turgan asosiy muammo – erkinlik va tijorat o'rtasida muvozanat topish, o'zining ijodiy prinsiplari bilan iqtisodiy realliklar orasida barqaror yo'l tanlash masalasidir.

San'at har doim ma'lum darajada iqtisodiy resurslarga tayanib kelgan. Tarixda qirolliklar, cherkovlar yoki boy homiylik buyurtmalari orqali yaratilgan asarlar bunga yaqqol misoldir. Bugungi kunda esa san'atning iqtisodiy omillarga bog'liqligi yanada tizimli va murakkab tus olgan: homiylik, grant dasturlari va san'at bozori san'atning rivojlanishida asosiy omillardan biri bo'lib qolmoqda.

Homiylik (sponsorlik) san'atkorlar va madaniy tadbirlarni moliyalashtirishning eng keng tarqalgan shakllaridan biridir. Tijorat kompaniyalari yoki boy shaxslar san'atni qo'llab-quvvatlash orqali o'z brend obro'sini oshiradilar, bu esa san'at bilan marketing strategiyalarining yaqinlashishiga olib keladi. Biroq homiylik san'atkorning mustaqilligiga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatishi mumkin — bu holatda ijodiy yo'nalishlar homiyning qadriyatlarini

va tijoriy manfaatlariga moslashtirilishi ehtimoli ortadi. Shuningdek, davlat va xalqaro grant dasturlari san'atni rivojlantirish va madaniy xilma-xillikni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi.

Grantlar — ko'pincha ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalarga, innovatsion yondashuvlarga va eksperimental san'at shakllariga yo'naltiriladi. Bu tizim san'atkorlarga iqtisodiy xavfsizlik va erkin ijod qilish imkonini bersada, grant ajratish mezonlari ba'zan ideologik yoki siyosiy jihatlar bilan belgilanadi, bu esa tanlovda adolatsizlik va mavhumlikka olib kelishi mumkin.

San'at bozori — galereyalar, auksionlar, onlayn platformalar orqali asarlarni sotish tizimi — hozirgi kunda san'atning iqtisodiy ekotizimining ajralmas qismiga aylangan. Rassomlar, haykaltaroshlar, raqamli san'at vakillari o'z asarlarini savdoga chiqarib, mustaqil daromad manbai yaratmoqdalar.

Ammo bozor qoidalari ko'pincha iste'molchilik mentalitetini qo'llab-quvvatlaydi, natijada esa san'at asarlari badiiy qadriyatga emas, balki "trend", brend va investitsion foyda mezonlariga ko'ra qadrlanadi. Natijada, san'at olamida ijodkorlar tobora kuchliroq iqtisodiy bosim ostida qolmoqdalar. Bozor mexanizmlari, auditoriya istaklari, ijtimoiy tarmoqlardagi munosabatlar va brend hamkorlari san'atni tijorat mezonlariga yaqinlashtirayotgan bir paytda, ijodkorlar uchun ijodiy mustaqillikni saqlab qolish dolzarb masalaga aylanmoqda. Bu ikki kuch — mustaqillik va tijorat — ko'pincha birbiriga zid bo'lsa-da, ular orasida muvozanat topish bugungi san'atkorning muhim strategik vazifasidir.

Ijodiy mustaqillik – bu san'atkorning o'z g'oya, shakl va ifoda usullarini tashqi bosimlarsiz erkin tanlashi, ichki ijodiy

prinsiplariga sodiq qolishi demakdir. Bu erkinlik orqali san'at o'zining falsafiy chuqurligi, tanqidiy kuchi va estetik yondashuvini saqlab qoladi.

Tijorat bosimi esa san'atkorni ma'lum andozalarga, auditoriyaga yoqadigan mavzular va vizual shakllarga moslashishga undaydi. Natijada, esa san'atning individualligi, ichki mohiyati va ma'naviy boyligiga putur yetkazishi mumkin.

Bunday sharoitda ijodkor qanday muvozanat topishi mumkin?

1. Gibrud yondashuv: Ba'zi san'atkorlar tijoriy loyihalar orqali moliyaviy barqarorlikni ta'minlab, shu bilan birga shaxsiy, erkin san'at asarlarini yaratishda davom etadilar. Bu "asosiy daromad + erkin ijod" modeli ko'plab mustaqil ijodkorlar tomonidan qo'llaniladi.

2. Muqobil moliyalashtirish manbalari: kraudfanding (Xalq tomonidan moliyalashtirish), grantlar, turli platformalar orqali moliyaviy mustaqillik yaratish ijodkorning tijoratga to'liq bog'lanmasdan ishlashiga yordam beradi.

3. Tijorat bilan kompromiss: Tijorat yondashuvlari bilan ijodiy prinsiplarni uyg'unlashtirish yo'llari izlanmoqda. Ba'zi hollarda ommaviylik bilan g'oyaviy mazmunni birlashtirish mumkin. Bunda ijodkor auditoriya kutganini inobatga olgan holda o'z estetik va tanqidiy pozitsiyasini yo'qotmaydi.

4. Professional o'zlikni mustahkamlash: O'ziga xos uslub, falsafiy asos va badiiy izlanishlarga sodiqlik orqali san'atkor o'z brendini shakllantiradi. Bu mustaqil o'ziga xoslikni yaratadi va bozor bosimiga qarshi tura oladigan asos bo'ladi.

Demak, muvozanat topish bu oddiy yondashuv emas, balki murakkab, dinamik va shaxsiy jarayondir. Ijodkor o'z

tamoyillarini moliyaviy ehtiyojlar bilan muvofiqlashtirib, ijodiy erkinlikdan voz kechmasdan, zamonaviy reallikda yashash yo'lini topishi lozim.

San'at bozori, odatda, quyidagi asosiy mexanizmlar orqali ishlaydi:

Galereyalar va san'at dilerlari asarlarni tanlab olib, ularni kolleksionerlar va investorlar orasida tarqatadi;

Auktsionlar orqali mashhur san'at asarlari narxlari oshirib sotiladi;

Online platformalar orqali esa keng ommaga mo'ljallangan san'at bozori shakllanmoqda;

Brend va media ta'siri orqali ayrim ijodkorlar "moda san'atkori"ga aylantiriladi, bu esa ularning bozordagi qiymatini sun'iy ravishda oshiradi.

Ushbu tizimda sotiladigan san'at — bu ko'proq vizual jozibadorlikka ega, auditoriyaga tanish estetikaga ega, "bezarar" va ommaviy didga mos asarlardir. Ular ko'pincha interyerlar uchun dekoratsiya, kolleksiya ob'yekti yoki investitsiya sifatida baholanadi. Bu turdagi san'at bozorda tez aylanishi, reklama vositalariga mosligi va daromad olib kelishi bilan ajralib turadi.

Bunga qarama-qarshi tarzda eksperimental san'at — bu shakl, mazmun, texnika va g'oya jihatidan yangilik izlaydigan, ko'pincha murakkab va ijtimoiy-tanqidiy yo'nalishga ega san'atdir. Bu turdagi asarlar bozorda oson sotilmaydi, chunki ular ommaviy iste'molga emas, balki chuqur tahlil va fikrlashga yo'naltirilgan. Bunday san'at ijodiy taraqqiyot va san'at falsafasi uchun muhim bo'lsa-da, tijorat tizimi tomonidan ko'pincha chetlab o'tiladi.

Shu tariqa, san'at bozori san'atning erkin rivojlanishi bilan moliyaviy bosimlar o'rtasidagi ziddiyatli maydonga aylanadi. Tijorat mezonlari asosida shakllangan qiymat tizimi eksperimental

yondashuvlarni inkor etishi yoki ularni faqat moda yoki provokatsiya sifatida qabul qilishi mumkin. Bu esa san'atda g'oyaviy va estetik diversitetning yo'qolish xavfini tug'diradi.

XX asrning taniqli nemis faylasufi, sotsiolog, Frankfurt maktabi vakili Teodor Adorno o'tgan asrda boshlangan madaniy hayotning tijoratlashuvi, ayniqsa san'at sohasining bozor munosabatlariga moslashuvi haqida chuqur tanqidiy fikrlar bildirgan. U "madaniyat industriyasi" tushunchasini ilgari surib, zamonaviy san'atning bozor mexanizmlari orqali qanday standartlashtirila-yotganini, uning erkin ijodiy mohiyatiga qanday tahdid solinayotganini ko'rsatib bergan.

Adornoga ko'ra, madaniyat industriyasi — bu san'at va madaniy mahsulotlarning ommaviy ishlab chiqarish asosida tijorat maqsadida tarqatilishi demakdir. Bu jarayonda san'at endilikda noyob, betakror va mustaqil yaratuvchanlik emas, balki iste'mol uchun mo'ljallangan, standart va boshqariluvchi mahsulotga aylanadi. Bunda san'atning haqiqatni izohlovchi, tanqidiy yondashuvga ega kuchi zaiflashadi [2].

Adorno bir nechta muhim jihatlarga urg'u beradi:

-Standartlashtirish va formula asosida ishlab chiqarish: Tijorat maqsadidagi madaniy mahsulotlar oldindan belgilangan shakl, syujet va estetik qoliplarga mos ishlab chiqiladi. Bu esa san'atning yangilik va eksperimentga asoslangan mohiyatiga zid keladi.

-Ommaviy ongni boshqarish: Madaniyat industriyasi orqali yaratilgan mahsulotlar iste'molchilarni o'ylashga emas, ko'nikishga, moslashishga undaydi. Adorning fikricha, bu — kapitalistik tizimning mafkuraviy vositasi bo'lib, individuallikni bo'g'adi.

-Estetikaning tovarlashuvi: San'at asarlari o'z ichki mazmunidan ko'ra bozordagi qiymat, brend va "ko'rinish" asosida baholanadi. Bu esa san'atni ichki haqiqat ifodasidan chetlashtirib, uni "ko'ngilochar mahsulot"ga aylantiradi [2,149-b.].

Adorno nazariyasi zamonaviy san'at holatini tushunishda hamon dolzarbdir. Bugungi kunda ijodiy faoliyat ko'pincha algoritmik ko'rsatkichlar (layklar, tomoshabinlar soni, trendlar) asosida baholanadi. Bu esa Adorno tanqid qilganidek, san'atning instrumentallashuvi — ya'ni vosita darajasiga tushishiga olib keladi. Shu bilan birga, Adorno san'atni insonni jamiyatdagi mavjud tartibotdan uyg'otuvchi, tanqidiy fikrni shakllantiruvchi kuch sifatida ko'radi. Uning fikricha, haqiqiy san'at — bu o'z zamonasining ziddiyatlarini ochib beradigan va mavjud holatni savol ostiga oladigan san'atdir. Tijoratlashgan, "mukammal qadoqlangan" san'at esa bu funksiyani bajara olmaydi.

Qisqa qilib aytganda, Adorning fikrlari zamonaviy san'atning tijorat bosimi ostidagi holatini tushunishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi va bugungi ijodkor uchun tanlov: "bozor talablariga moslashishmi yoki estetik va tanqidiy mustaqillikni saqlab qolishmi?" degan savolni yana bir bor o'rtaga qo'yadi.

Zamonaviy san'at olamida eng murakkab va dolzarb masalalardan biri — bu san'atning tijorat qiymati bilan estetik qadriyatlarini o'rtasidagi muvozanatni topishdir.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy san'at olamida ijodkor oldida turgan eng muhim savollardan biri shundaki: u o'z ijodini kim uchun va nima maqsadda yaratmoqda? Bu savol uni san'at va tijorat o'rtasida tanlov qilish zaruratiga olib

keladi. Ijodkor esa bu ikki yo‘ldan birini tanlashga majbur emas — u muvozanatni topishi mumkin. Aslida, bu tanlov ko‘proq pozitsiya tanlash, ya‘ni: "Men qanday ijodkorman?" degan savolga javobdir.

Ijodkorning san‘at va tijorat o‘rtasida qiladigan tanlovi yo‘qotish emas, yo‘l tanlashdir. U bugungi global, raqamli, iqtisodiy bosimlar bilan to‘la san‘at olamida o‘z ovozi saqlab qolishni istasa, aynan shu tanlov orqali o‘zining kimligini aniqlaydi. San‘at doimo ilhom va estetik qadriyatlar bilan bog‘liq bo‘lgan, biroq u hayotiy faoliyatning bir qismi sifatida iqtisodiy barqarorlik talab etadi. Ijodkor o‘z mehnatini qadrlashni, unga munosib daromad keltirishini xohlaydi. Shuning uchun zamonaviy sharoitda san‘atni

iqtisodiy jihatdan barqarorlashtirish masalasi dolzarbdir.

San‘atni iqtisodiy jihatdan barqarorlashtirish – bu ijodkorning o‘zini bozorda qadrlata olishi, shu bilan birga ijodiy erkinlikni saqlab qolish yo‘lidir. Bugungi kunda ijodkorlar duch keladigan eng asosiy qarama-qarshiliklardan biri — bu ijodiy erkinlik va tijorat talablari o‘rtasidagi muvozanatni topishdir. Bir tomonda — o‘zini erkin ifoda qilish istagi, ikkinchi tomonda — auditoriya talabi, bozordagi raqobat va daromad olish ehtiyoji turadi.

Ijodiy erkinlik va tijorat uyg‘unligini yaratish bu — san‘atni nafaqat ilhom, balki ongli strategiya bilan olib borishdir. Aslida, haqiqiy ijodiy erkinlik — bu o‘z ovozingizni bozorda yo‘qotmasdan, aksincha, uni tanitish san‘atidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Adabiyot va san‘at, madaniyatni rivojlantirish olamini yuksaltirishning muhim poydevoridir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuv- dagi ma‘ruzasi. // “Xalq so‘zi” gazetasi, 2017 yil, 4 avgust, 153-son, 3-bet.

2. МАКС ХОРКХАЙМЕР. ТЕОДОР В. АДОРНО. ДИАЛЕКТИКА ПРОСВЕЩЕНИЯ, Философские фрагменты. Перевод с немецкого М. Кузнецова. “Медиум”, “Ювента”. Москва-Санкт-Петербург 1997.